

UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA DA CANNABIS E SEUS DERIVADOS NO TRATAMENTO DA EPILEPSIA: UMA OVERVIEW OF REVIEWS

Mylena Costa Rosenburg Alvares – UFNT – mylena.alvares@ufnt.edu.br

Guilherme Soares de Sousa - UFNT- guilherme.soares@ufnt.edu.br

Ashley Fernanda de Sousa e Sousa – UFNT – ashley.sousa@ufnt.edu.br

Laiane Angélica Costa Souza – UFNT - laiane.souza@ufnt.edu.br

Jaqueline Nogueira Andrade - UFNT - jaqueline.andrade@ufnt.edu.br

Ana Cristina Mendanha Sampaio - UFNT– ana.mendanha@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A epilepsia é um transtorno cerebral que afeta 9 a 10% da população, caracterizado por crises recorrentes, não provocadas por agressões sistêmicas ou neurológicas, resultantes de descargas elétricas neuronais anormais e excessivas. Suas manifestações variam de crises de ausência a tônico-clônicas, sendo essencial sua remissão para evitar sequelas neurológicas. O tratamento com drogas antiepilépticas (DAEs) tem resposta eficaz em apenas 50% dos pacientes e, por isso, a Cannabis sativa e seus derivados vêm sendo utilizados como alternativa terapêutica. **OBJETIVO:** avaliar a eficácia e a segurança da cannabis na redução dos sintomas e melhoria da qualidade de vida de pacientes epiléticos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma “Overview of Reviews”, ou revisão das revisões, incluindo apenas Revisões Sistemáticas sobre terapia com derivados da cannabis em epilepsia. A busca foi realizada nas bases “Pubmed”, “Google Scholar” e “Embase” com os descritores “Epilepsy”, “treatments”, “therapies”, “cannabis”, “cannabidiol”, “tetrahydrocannabinol”, “CBD”, “THC” e “cannabis sativa”, combinados pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram encontradas 33 revisões sistematizadas, nos últimos 5 anos, de acesso gratuito. Dessas, foram excluídas revisões que não abordaram a epilepsia ou a terapia com derivados da cannabis, ou cujo desenho do estudo diferia de revisões sistematizadas, totalizando 16 trabalhos. **RESULTADOS:** Das 16 revisões analisadas, 15 confirmaram efeito estatisticamente significativo da cannabis e derivados no tratamento das epilepsias, sendo 2 estudos na Síndrome de Lennox-Gastaut, 1 no Complexo de Esclerose Tuberosa, 1 na epilepsia refratária relacionada ao gene KCNT-1 e 2 na Síndrome de Dravet. Relativo à faixa etária, 3 estudos abordaram pacientes pediátricos e concluíram que o benefício da terapêutica supera possíveis riscos de efeitos adversos controláveis e reversíveis, tendo efeito importante na redução da frequência de convulsões e consequente melhora na qualidade de vida desses pacientes. Quanto aos possíveis efeitos adversos (EAs), 2 revisões descreveram uma chance alta de EAs, uma delas com relato de possível alto risco de viés, enquanto outros dois estudos determinaram que a cannabis geraria menor ou equivalente quantidade de EAs que a fenfluramina e o stiripentol. Ainda, determinou se a possibilidade de associação da terapia às DAEs, aumentando sua eficácia, diminuindo doses e consequentemente a quantidade de eventos adversos. **CONCLUSÃO:** conclui-se que a utilização da cannabis sativa e derivados na epilepsia possui alta eficácia, podendo gerar efeitos colaterais na mesma intensidade que as demais DAEs, além de ser segura e possuir efeito positivo na faixa etária pediátrica, sendo seus benefícios superiores aos seus riscos.

PALAVRAS-CHAVE: Epilepsia, Epilepsia Refratária, Cannabis sativa, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol.

REFERÊNCIAS:

CHICO, Samuel Fernando Vargas; DIAZ, Daniel Alejandro Melendez; CONTRERAS PUENTES, Neyder. Use of cannabidiol in the treatment of drug-refractory epilepsy in children and young adults: A systematic review. **Journal of Neurosciences in Rural Practice**, v. 15, n. 2, p. 203, 2024.

DOUCETTE, Mitchell L. et al. Use of Cannabis-Based Medical Products for Pediatric Health Conditions: A Systematic Review of the Recent Literature. [Medical Cannabis and Cannabinoids](#), v. 7, n. 1, p. 257-267, 2024.

GUERRINI, Renzo et al. Comparative efficacy and safety of stiripentol, cannabidiol and fenfluramine as first-line add-on therapies for seizures in Dravet syndrome: a network meta analysis. [Epilepsia Open](#), v. 9, n. 2, p. 689-703, 2024.

SAMUELS, Martin A.; HOPPER, Allan H. Manual de neurologia: diagnóstico e tratamento. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

SOLMI, Marco et al. Balancing risks and benefits of cannabis use: umbrella review of meta analyses of randomised controlled trials and observational studies. [bmj](#), v. 382, 2023.